

УЎТ: 532.522.2

RAVON SIQILGAN OQIMNING TEKIS PLASTINKAGA TASIRIDA BO‘LGAN OQIMNING SHAKLLANISHI.

Y.T.Babajanov, M.B.Zaripov, I.Y.Babajanova, B.E.Bozorov, B.G‘.Aralov

Annotatsiya. Maqolada konfuzordan chiqib plastinkaga urulgan oqim shakli, uning burulish burchagi konform akslantirish usulida aniqlanadi. Oqim formasi parametrik ko‘rinishda tavsiya etiladi.

Kalit so‘zlar: konfuzor, oqim tezligi, kanal, akslantirish, yarim tekislik, kompleks potensial.

Аннотация. В статье методом подтверждающего отражения определена форма потока, выходящего из конфузора и попадающего на пластину, угол его закрутки. Рекомендуется использовать параметрическую форму сигнала.

Ключевые слова: конфузор, расход, канал, отражение, полуплоскость, комплексный потенциал.

Annotation. In the article, using the confirmatory reflection method, the shape of the flow leaving the confuser and falling on the plate and the angle of its twist are determined. It is recommended to use a parametric waveform.

Key words: confuser, flow, channel, reflection, half-plane, complex potential.

Kirish. Ko‘ndalang kesim yuzasi torayib boradigan kanallarga konfuzorlar deyiladi. Ko‘pgina sanoat va maishiy texnikalarni loyixalashtirishda quvur yoki kanal tipidagi va konfuzorlar deb ataluvchi suyuq purkaguvchi moslamalar ishlatiladi. Konfuzorlarning ishlatilish sohasi juda keng bo‘lib, xususan, nasoslar, ventilyatorlar, payvandlash aparatlari, yomg‘ir latib va suvni sachratib sug‘orish qurilmalari va hokazo.[1,2]

Bu tipdagi masalalarning ba‘zi ko‘rinishlari gaz uchun qurilgan bo‘lib, sonli usullarda hal etilgan.[1,4]

Tadqiqot materiallari va uslubi. Ushbu masala ikki o‘lchamli bo‘lib gidromexanikada qo‘llaniladigan konform akslantirish metodi yordamida o‘rganiladi. Ideal siqilmaydigan suyuqlikning konfuzordan chiqib plastinkaga urulishi va so‘ngra ikkalasi orasida erkin sirt xosil qilgan oqimning tashqarisiga chiqib ketish jarayonini qaraymiz (1-rasm).

Kanalda xarakat simmetrik bo‘lganligi sababli oqimning yuqori yarmini qarash yetarli. Rasmdagi α va γ burchaklarni mos ravishda kanalning FE devorining qiyaligi va V_0 tezlik bilan OX o‘qi orasidagi burchaklar sifatida belgilaymiz.

1-rasm. Oqim sxemasi.

Berilgan kattaliklar sifatida konfuzordan chiquvchi 2q-suyuqlik sarfi, plastinka uzunligi $2l$ va C nuqtaning kordinatalari (b,a) larni qabul qilamiz. Bu kordinatalar plastinkani konfuzor devoriga nisbatan joylashuvini aniqlaydi. Masalaning yechilish jarayonida oqim shakli va uni xarakterlovchi kattaliklar V_0 tezlik γ burchaklar aniqlanishi talab etiladi. Avval qayd qilib o‘tganimizdek masala konfori akslantirish metodi bilan o‘rganiladi.

Tahlil va natijalar. Oqim sohasining kompleks potentsiali ω ning tekisligi q kenglikdagi lentasimon sohadan iborat bo‘ladi. (2-rasm, a) Oqim godografi tekisligini kiritamiz (2-rasm, b)

$$\omega = \ln \frac{V_0}{V} + i\theta \quad (1)$$

bu yerda V_0 - erkin chegaradagi oqim tezligi. Oqim godografi tekisligidan tashqari t yordamchi tekislikni ham bir vaqtda qaraymiz (2-rasm, b). Godograf tekisligida oqim sohasi $[\ln \frac{V_0}{V_1}, 0]$ kordinataga ega M nuqtadan yo‘nalishli qirqimga ega bo‘lgan yarim lentasimon ko‘rinishga ega bo‘ladi.

Bu yerda V_1 -AB o‘qdagi M nuqtadagi maksimal tezlik. Tekislikda oqim sohasi rasmda ko‘rsatilgandek yuqori yarim tekisligidan iborat bo‘lib, unda harakterli nuqtalar o‘z aksini topgan.

d, e, m -o‘zgarmlar masalaning nomalum parametrlari hisoblanadi. Endi esa kompleks potentsial tekisligi va godograf tekisligini t yordamchi tekislikka akslantirishni amalga oshiramiz.

2-rasm. a)-kompleks potensial tekisligi δ)- tezlik godografi tekisligi b)- yordamchi tekislik. ω – tekislikning lentasimon sohasi. t- yordamchi tekislikka quyudagi formula yordamida akslantiriladi.

$$\omega = \frac{q}{T} \ln \left(\frac{t}{t+d} \right) \quad (2)$$

ω - tekislikdagi qirqimli yarim lentasimon soha t yarim tekislikka kristoffli oshiriladi. Soddashtirilgandan so‘ng formula quyidagi ko‘rinishni oladi:

$$\omega = \frac{1}{2} \ln \left[t + \frac{1+e}{2} + \sqrt{(t+1)(t+e)} \right] + \frac{\alpha}{\pi} \ln \left[1 + \frac{1+e}{2e} t + \sqrt{\frac{(t+1)(t+e)}{e}} \right] - \frac{\alpha}{\pi} \ln \left(\frac{t}{e} \right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{\alpha}{\pi} \right) \ln \left(\frac{1-e}{2} \right). \quad (3)$$

ω va t tekisliklarda $D(t=-d, \omega=-i\gamma)$ va $M[t=m, \omega=\ln(\frac{V_0}{V_1})]$ nuqtalarning tekisligidan foydalanib,(3) formulada oqimning cheksiz uzoqlikdagi qiyalik burchagi γ va $\frac{V_0}{V_1}$ nisbiy tezlik uchun formulalarni olamiz:

$$\gamma = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{(1-d)(d-e)}}{-d + \frac{1+e}{2}} + \frac{\alpha}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{(1-d)(d-e)}}{\sqrt{e(1-d)} \frac{1+e}{2}} - \alpha \quad (4)$$

$$\frac{V_0}{V_1} = \left[m + \frac{1+e}{2} + \sqrt{(m+1)(m+e)} \right]^{1/2} \left[1 + \frac{1+e}{2e} m + \sqrt{\frac{(m+1)(m+e)}{e}} \right]^{\alpha/\pi} \left(\frac{e}{m} \right)^{\alpha/\pi} \left(\frac{1-e}{2} \right)^{-(1/2+\alpha/\pi)} \quad (5)$$

$$m = \frac{2\alpha\sqrt{e}}{\pi}$$

Oqimning fizikaviy tekisligiga (1) formula orqali o‘tiladi

$$Z = \frac{1}{V_0} \int_{-e}^T e^w \frac{dw}{dt} dt \quad (6)$$

(2) va (3) ni (6) ga qo‘yib, so‘ngra biroz almashtirishlardan so‘ng quyidagini olamiz:

$$z = \frac{qd}{\pi V_0} \frac{e^{\alpha/\pi}}{(1-e)^{1/2+\alpha/\pi}} \int_{-e}^T (\sqrt{t+1} + \sqrt{t+e})(\sqrt{t+1} + \sqrt{\frac{t+e}{e}})^{-2\alpha/\pi} \frac{dt}{(t+d)t^{1+\alpha/\pi}} \quad (7)$$

Masalani yechish uchun (4)-(7) formulalar tarkibida qatnashuvchi e,d,v₁ va berilgan

geometrik o‘lchamlar a, b, e lar orasidagi munosabatlarni aniqlaymiz. Shu maqsadda (7) ifodaning haqiqiy va mavhum qismlarini ajratamiz.

Oqimning erkin chegaralari bo‘ylab

$$\begin{aligned} x &= -\frac{qd}{\pi V_0} \frac{1}{\sqrt{1-e}} \int_e^u (\sqrt{1-\xi} \cos \beta + \sqrt{\xi-e} \sin \beta) \frac{d\xi}{\xi(\xi-d)} + k \frac{q}{V_0} \sin \gamma; \\ y &= \frac{qd}{\pi V_0} \frac{1}{\sqrt{1-e}} \int_e^B (\sqrt{1-\xi} \sin \beta - \sqrt{\xi-e} \cos \beta) \frac{d\xi}{\xi(\xi-d)} - k \frac{q}{V_0} \cos \gamma; \end{aligned} \quad (8)$$

bu yerda: $u = -T$; $\xi = -t$; $\beta = \alpha - \frac{\alpha}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{(1-\xi)(\xi-e)}}{\sqrt{e(1-\frac{1+e}{2e}\xi)}}$.

ED chegarada $e \leq u \leq d$, $k=0$, D chegarada $d \leq u \leq 1$, $k=1$.

(8) tenglamadan C nuqtaning koordinatalarini aniqlovchi ikkita munosabat olamiz;

$$a = \frac{qd}{\pi V_0} \frac{1}{\sqrt{1-e}} \int_e^1 (\sqrt{1-\xi} \sin \beta - \sqrt{\xi-e} \cos \beta) \frac{d\xi}{\xi(\xi-d)} - \frac{q}{V_0} \cos \gamma \quad (9)$$

$$b = \frac{qd}{\pi V_0} \frac{1}{\sqrt{1-e}} \int_e^1 (\sqrt{1-\xi} \cos \beta + \sqrt{\xi-e} \sin \beta) \frac{d\xi}{\xi(\xi-d)} + \frac{q}{V_0} \sin \gamma \quad (10)$$

BC plastinkaning yarim uzunligi l quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$l = \operatorname{Im}(z_C - z_B) = \frac{qd}{\pi V_0} \frac{e^{\alpha/\pi}}{(1-e)^{1/2+\alpha/\pi}} \int_1^\infty (\sqrt{\xi-1} + \sqrt{\xi-e})(\sqrt{\xi-1} + \sqrt{\frac{\xi-e}{e}})^{2\alpha/\pi} \frac{d\xi}{(\xi-d)\xi^{1+\alpha/\pi}} \quad (11)$$

Hosil qilingan munosabatlar (ifodalar) masala yechimini to‘lraligicha bog‘laydi.

(4), (5), (9)-(11) formulalar murakkab tenglamalar tekisligini ifodalab, masalaning nomalum parametrlari V_0, V_1, γ, e, d larni topish uchun yetarli bo‘ladi. (8) formula oqib chiquvchi oqimning shaklini aniqlaydi. Oqimning buruluvchi uchaskasi shaklini aniqlash uchun K nuqtaning ordinatasini bilish foydali bo‘ladi. Bu oqimning eng tor kesimi nuqtasi hisoblanadi. $\frac{dy}{dx} = 0$ shartdan va (8) tenglamadan foydalanib quyidagi munosabatni hosil qilamiz:

$$\sqrt{1-u} \sin \beta - \sqrt{u-e} \cos \beta = 0 \quad (12)$$

(12) shart β burchak uchun formula hisobga olgan holda quyidagi ko‘rinishni oladi:

$$\frac{\sqrt{(1-u)(u-e)}}{\sqrt{e\left(1+\frac{1+e}{2e}\Xi\right)}} = -\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{\alpha} \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{\Xi-e}{1-\Xi}}\right) \quad (13)$$

$$\zeta^2 = \frac{u-e}{1-\Xi}, \text{ bu yerda } u = \frac{\zeta^2 + e}{\zeta^2 + 1}$$

U holda ifoda quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:

$$\frac{2\zeta\sqrt{e}}{e-\zeta^2} = -\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{\pi} \operatorname{arctg} \zeta\right) \quad (14)$$

K nuqtaning koordinatalari (8)tenglamadan aniqlanadi. Undagi integrallarni yuqori

chegarasi (14) tenglamadan topiladi. Xususiyl holda $\alpha=0$ holda kanal devorlari parallel bo‘lib qoladi.

3-rasm. Oqimning burulish burchagi α ning e va d parameterlarga bog‘liq o‘zgarishi ($\alpha = 30^\circ$)

3-rasmda oqimning burulish burchagi α ning d va e larga bog‘liqligi $\alpha=30^\circ$ holda ko‘rsatilgan. Grafik va (4) formuladan ko‘rinadiki, $d \rightarrow 1$ da $\gamma \rightarrow \frac{\pi}{2}$, shuningdek $e \rightarrow d$ da $\gamma \rightarrow \alpha$. Bu hollar konfuzor devorlari va plastinkaning o‘zaro joylashuvining turli variantlarini aks ettiradi. 4-rasmda $\frac{V_1}{V_0}$ tezliklar nisbatining α burchakka bog‘ligini e ning turli qiymatlarida ko‘rinishi ko‘rsatilgan.

4-rasmdan ko‘rinadiki, konfuzorning gorizontga nistabatan og‘ish burchagi oshib borgan sari oqimning konfuzor markazidagi V_1 tezligiga nisbatan KDC erkin chegaradagi V_0 tezlikning qiymati tezroq o‘sadi, yani ekranga urulib atrofga sachrayotgan oqim tomchilari uzoqroqqa otilishi kuzatiladi.

4-rasm. V_1/V_0 tezliklar nisbatining α burchakka bog‘ligini e ning turli qiymatlarida ko‘rinishi.

Хулоса. Maqolada suvning konfuzordan chiqib, ekran orqali atrofga sochilishi masalasi matematik modeli gidrodinamikaning oqimcha nazariyasi asosida hal etilgan. Konfuzordan suvning sachratish masalasi ikki o‘lchamli harakat bo‘lganligi sababli faqat bir o‘lchamli xarakatni o‘rganadigan gidravlik hisoblar yordamida zarur parametrlar analitik formulalar yordamida aniqlandi. Ushbu masalaning yechish usuli va natijalari ekinlarni yomg‘irilatib sug‘orish, o‘simliklarga mineral o‘g‘itlar va dori-preparatlarni sachratib sepishda ishlatiladigan konfuzorli qurilmalarni loyihalashtirishda va takomillashtirishda katta ahamiyat kasb etishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Fafurin A.B, Tagirov R.R, Shustrova M.L Gidrodinamichiskiye xarakteristiki vodnix konfuzorov\ Vestnik Kazan.Texnol.un-ta. 2012 No 8 C.232-326.
2. Shustrova M.L, Ponkratov A.C Xarakteristika vodnix konfuzorov pri turbulentnom rejimi techeniya.|| Vestnik Kazan texn. Un-ta 2012. No 19 S.110-112.
3. Boshtovoy V.G. Odnomernie techenie jidkostey i giozev.Minsk: BMTU 2021-75 c
4. Kebansky D.R, Gluze L.W. The effects of ground wall-jeb characteristics of fountain upwush flow formation an development\ AIAA paper, 1981 N 1294 22r.
5. Siclari M,U Stagnabion line and upwush formation of two impinging jebes \ AIAA Journal 1977.Vol 19 No10, P. 1286-1293.
6. Lavrentev M.A, Shabat B.B Metodi teori funktsiy kompleksnogo peremennogo. 4-c izd-M: Nauka,1973.
7. Gurevich M.I .Teoriya struy idealnoy jidkosti. 2-c izd. Nauka, 1979 536 c.
8. Babazhanov Yuldash, Eshev Sobir, Zaripov Musliddin, Isakov Alisher, Norchaev Abdulla.Liquid flow in a narrowing channel.ORIENS Volume_3 ISSUE_12. 427-433
9. O. Sh. Bazarov, I. Y. Babazhanova, Y. Babazhanov, R. Dj. Karshiev1, M. B. Zaripov, Spatial problem of water distribution in open channels, E3S Web of Conferences 401, 01044 *CONMECHYDRO – 2023*.